

Comunicação Sensível na Prática Médica: Transformando Notícias Difíceis em Cuidado Humanizado

Carlos Henrique Barbosa Rozeira¹

RESUMO

Introdução: A habilidade de lidar com a complexidade emocional e comportamental dos pacientes tem sido historicamente desafiadora. Observa-se uma tendência ancestral de evitar ou silenciar assuntos difíceis, o que pode gerar aflições e dificuldades na comunicação, especialmente no contexto médico.

Objetivo: Este estudo se propõe a discutir a importância da comunicação sensível e empática no âmbito da saúde, especialmente ao comunicar notícias difíceis. O objetivo é destacar a transformação necessária na percepção do profissional de saúde, enfatizando a humanização do cuidado ao considerar o paciente como um ser único, para além dos aspectos puramente clínicos. **Metodologia:** Trata-se de pesquisa de cunho qualitativo baseando em artigos da literatura científica. A abordagem considera a escuta atenta e sensível como uma ferramenta essencial na prática médica, buscando ir além das palavras para capturar as emoções, gestos e comportamentos dos pacientes. A pesquisa também se baseia na neurociência, explorando como o cérebro reage a eventos negativos e como a comunicação sensível pode impactar o bem-estar emocional e mental. **Discussão:** A comunicação sensível, baseada na empatia, busca estabelecer uma conexão empática entre médico e paciente, promovendo um ambiente propício ao tratamento e melhorando a experiência do paciente. Destaca-se a importância da atenção aos sinais não verbais, além da comunicação clara e empática, para oferecer suporte emocional. **Considerações Finais:** A abordagem sensível na comunicação de notícias difíceis não apenas facilita uma comunicação eficaz, mas também desempenha um papel significativo na experiência e no bem-estar do paciente. Essa transformação na prática médica, centrada no paciente, pode contribuir para um cuidado mais humano e efetivo.

Palavras-chaves: Empatia. Relação Médico-Paciente. Educação Médica. Notícias Difíceis.

Neurociência.

¹ Mestrando em Ensino (UFF), Graduado em Psicologia (UniRedentor/Afya), Graduado em Sistemas de Informação (UNIG), Pós-Graduado em Empreendedorismo e Inovação (UFF), Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico (UNIBF), Terapia Cognitivo-Comportamental (UNIBF), Psicologia Escolar e Educacional (FACUMINAS) e Neuropsicopedagogia (FAMART), Auditoria em Saúde (UNIVES) e Gestão Educacional Integrada (ISEAC). E-mail: ariezor@hotmail.com

Comunicação Sensível na Prática Médica: Transformando Notícias Difíceis em Cuidado Humanizado

Ao longo da história, observamos a tendência humana de se afastar do que é complexo ou desafiador, frequentemente relegando ao esquecimento aquilo que não é completamente compreendido, resultando em aflições. Enquanto alguns expressam, outros optam pelo silêncio; alguns ouvem, porém não compreendem, enquanto há aqueles que fingem não escutar. Esses padrões ancestrais não apenas evidenciam a dificuldade em lidar com a complexidade emocional e comportamental alheia, mas também indicam a relutância em enfrentar as sutilezas intrincadas da sociedade e suas questões. Dentro desse contexto, a escuta atenta e sensível se revela como uma ferramenta essencial na área da saúde, transcendendo a mera audição para compreender as manifestações verbais e não verbais do indivíduo. Vai além das palavras, capturando também as emoções, gestos e comportamentos que frequentemente refletem os desafios e adversidades da vida em sociedade.

Diante do desafio que representa a transmissão de uma 'notícia difícil', comumente temida no contexto da prática médica, propõe-se a consideração de uma transformação: a transmutação dessa informação densa e muitas vezes impactante em uma comunicação mais 'sensível' ao paciente.

Esta proposta transcende a simples mudança vocabular; implica numa alteração de paradigma na percepção do profissional de saúde, incitando-o a reconhecer que por detrás de cada diagnóstico ou prognóstico existe um indivíduo, com sua história, emoções e expectativas. A proposta visa a humanização do cuidado, reconhecendo a singularidade do paciente para além dos aspectos puramente clínicos.

A abordagem sensível frente às 'notícias difíceis' visa estabelecer uma conexão empática entre o profissional e o paciente, promovendo um vínculo fundamentado na compreensão mútua e confiança. Essa transformação não apenas fomenta uma comunicação mais eficaz, mas também cria um ambiente propício ao sucesso do tratamento e à aprimorada experiência do paciente no contexto do cuidado médico.

Salienta-se a amplitude da escuta qualificada que vai além das palavras proferidas. Ela abarca a atenção voltada para os sinais não verbais, compreendendo nuances expressas na linguagem corporal, nas expressões faciais e em outras formas de comunicação não verbal. Estes elementos podem oferecer preciosas informações sobre o estado emocional e as demandas individuais do paciente.

Nesse cenário, a empatia emerge como uma ferramenta primordial, desempenhando um papel crucial na redução do receio e na construção de uma relação mais próxima e terapêutica entre ambas as partes.

Portanto, considera-se que a maior apreensão não deva residir na natureza da 'notícia difícil', mas sim na negligência em transformá-la em uma comunicação mais 'sensível'. Esta metamorfose representa um potencial significativo para uma prática médica mais humanizada, centrada no paciente e, conseqüentemente, mais efetiva em termos de cuidado e tratamento."

Notícias difíceis no contexto médico podem abranger uma variedade de situações delicadas, como:

1. Diagnóstico de uma doença grave ou terminal.
2. Necessidade de um procedimento cirúrgico arriscado.
3. Comunicação sobre um prognóstico desfavorável.
4. Indicação de um tratamento com efeitos colaterais severos.
5. Explicação sobre complicações inesperadas durante um tratamento.

Para comunicar essas notícias de forma sensível e adequada aos pacientes, é essencial considerar alguns pontos:

1. **Preparação Adequada:** Antes de comunicar a notícia, o médico deve se preparar. Isso inclui conhecer bem o caso do paciente, preparar um ambiente tranquilo e garantir privacidade para a conversa.
2. **Estabelecer um Vínculo:** Inicie a conversa de maneira empática, construindo um relacionamento de confiança. Ouça atentamente suas preocupações e esteja aberto para responder às perguntas.
3. **Comunicação Clara e Empática:** Use linguagem clara e simples, evitando jargões médicos complexos. Seja honesto e direto, sem deixar de lado a sensibilidade. Ofereça informações aos poucos, permitindo que o paciente absorva o que está sendo dito.
4. **Dar Espaço para Emoções:** Reconheça e valide as emoções do paciente. Ofereça apoio emocional e esteja disponível para ouvir seus sentimentos. Demonstre empatia e compreensão, mostrando-se receptivo ao seu sofrimento.

5. Oferecer Suporte e Opções: Após a comunicação da notícia, ofereça suporte ao paciente, apresentando opções de tratamento (se houver) e encaminhamentos para apoio psicológico, se necessário. Certifique-se de que o paciente entendeu a informação fornecida e está confortável para fazer perguntas adicionais.

6. Acompanhamento e Disponibilidade: Demonstre disponibilidade para acompanhar o paciente após a conversa, mostrando-se aberto para esclarecer dúvidas futuras e apoiá-lo durante o processo.

Após a transmissão inicial da informação, é primordial oferecer suporte contínuo, apresentando possíveis opções de tratamento, se disponíveis, e encaminhando o paciente para apoio psicológico, caso necessário. Manter um acompanhamento regular e estar disponível para esclarecer dúvidas futuras são atitudes fundamentais para garantir que o paciente sintam-se amparado ao longo do processo. É importante que o profissional permaneça acessível para oferecer suporte adicional após a comunicação inicial, demonstrando abertura para fornecer informações suplementares e apoio emocional. Através dessa abordagem atenciosa e compassiva, almeja-se oferecer não apenas informações, mas também um suporte emocional substancial, aspecto que pode desempenhar um papel significativo na experiência e no bem-estar do paciente diante de notícias desafiadoras na área da saúde.

A pesquisa desenha até aqui pontos que nos levam a acreditar que a boa comunicação desempenha um papel essencial na evolução positiva da saúde, especialmente em contextos sensíveis, em que notícias difíceis podem desencadear outros problemas, principalmente de ordem mental. Uma comunicação inadequada ou insensível pode intensificar o sofrimento emocional, gerar estresse, ansiedade e desesperança, e dificultar o processo de enfrentamento. Muitas vezes um problema de cunho orgânico quando mal internalizado pela cognição do paciente pode refletir em problemas mentais e/ou em outros problemas orgânicos. Processos estes chamados de somatização² e psicomatização³.

Dentro de cada um de nós reside uma maravilha inigualável: o cérebro. É nele que o palco da vida se desenrola. Apesar de acreditarmos que mantemos o controle, que somos, na maioria das vezes, seres racionais que dominam nosso cérebro em todas as decisões, a realidade é frequentemente contrária. Estamos à mercê de circuitos internos cerebrais que nos impulsionam a agir por meio de hábitos, estereótipos e decisões que

² A somatização ocorre quando sintomas físicos estão presentes sem uma causa orgânica identificável. Esses sintomas são de origem emocional; por exemplo, no transtorno de pânico, a pessoa manifesta sintomas físicos semelhantes aos de um ataque cardíaco, embora nenhum problema orgânico seja detectado nos exames médicos.

³ Nas doenças psicossomáticas, observam-se alterações nos exames clínicos. O corpo manifesta os sintomas físicos, e os resultados dos exames confirmam esses sintomas. Embora sejam doenças com fundamentos orgânicos, são desencadeadas por distúrbios emocionais, como raiva, ansiedade, angústia, medo ou desejo de vingança. Esses sentimentos têm o potencial de gerar doenças reais e físicas, como depressão, dores abdominais, diarreia ou tremores, por exemplo.

muitas vezes ocorrem sem nosso pleno conhecimento. Em suma, nosso cérebro frequentemente nos ilude, nos guiando por caminhos não plenamente percebidos.

Nos últimos anos, obras e estudos dedicados à neurociência, especialmente os que se concentram no estudo do cérebro humano, têm ressaltado a negligência histórica no entendimento e na atenção dispensada a esse órgão, que figura como o mais vital para nossa existência. Curiosamente, observa-se um cuidado mais dedicado a outros órgãos corporais do que ao cérebro, o epicentro de nossas atividades cognitivas e sensoriais. Pesa aproximadamente 1,5 kg, representando de 2 a 3% da massa corporal, e pode ser visualizado como uma complexa máquina repleta de circuitos neurais, equiparados a chips de neurônios, similares aos circuitos integrados encontrados nos dispositivos eletrônicos que utilizamos diariamente, como computadores e smartphones. O cérebro é uma rede intrincada de fios e conexões que nunca descansa, mesmo durante o sono.

Como qualquer máquina em pleno funcionamento, o cérebro requer energia. Seu consumo é notável, utilizando cerca de 20% do oxigênio e de 15 a 20% da glicose disponível no organismo. Em momentos de atividade mental intensa, como estudos profundos ou debates complexos, o cérebro pode chegar a consumir até 50% do oxigênio do corpo. Portanto, em situações de alta pressão, estresse ou tomadas de decisão desafiadoras, o cérebro opera em ritmo acelerado. No entanto, mantê-lo constantemente em atividade intensa é comparável a manter um motor em contínua velocidade máxima, o que, inevitavelmente, pode levar a sobrecargas ou falhas em seu funcionamento.

Esse supercomputador biológico, composto por 80 a 100 bilhões de células nervosas e uma rede de conexões está em constante formação até os 25 anos, apresentando uma demanda energética única. O cérebro é mais do que um órgão físico, é uma máquina adaptável e dinâmica, capaz de forjar novas conexões, embora geralmente siga padrões estabelecidos para preservar energia. Suas estruturas neurais têm influência direta em nossas percepções e respostas, moldando nossos pensamentos e comportamentos.

Cada cérebro é singular, dotado de trajetos específicos para resolver questões, e sua complexidade possibilita a criação contínua de novas conexões. No entanto, a sobrecarga causada por notícias ruins, sem a devida atenção ao serem comunicadas, pode ser prejudicial. O excesso de preocupação é um dos desafios enfrentados pelo ser humano, especialmente devido ao impacto negativo que pode ter sobre o cérebro e a saúde mental, ou seja, resulta em altos níveis de estresse e ansiedade, afetando diretamente o funcionamento de todo o corpo. O estresse crônico pode desencadear a produção excessiva de hormônios como o cortisol, cujo excesso pode acarretar efeitos prejudiciais, afetando a memória, a capacidade de tomada de decisões e a concentração.

O excesso de cortisol ainda pode acarretar outros problemas como a supressão do sistema imunológico, dificuldades de sono, ganho de peso, problemas digestivos, aumento da pressão arterial, comprometimento cognitivo, riscos cardiovasculares, impactos na saúde mental e diminuição da densidade óssea. Altos níveis de cortisol podem desencadear desde problemas imunológicos e digestivos até afetar o peso corporal, a saúde mental e a saúde dos ossos, evidenciando a importância do equilíbrio hormonal para a saúde geral do organismo.

Além disso, a preocupação excessiva tende a manter o cérebro em um estado de alerta constante, impedindo-o de descansar adequadamente. O descanso e a recuperação são fundamentais para a saúde cerebral, permitindo que o cérebro consolide memórias, processe informações e se regenere. Quando a mente está sobrecarregada com preocupações constantes, essa capacidade de recuperação pode ser comprometida, afetando negativamente a saúde cognitiva e emocional.

Sem dúvida, eventos adversos têm um impacto profundo em nossa psique, superando frequentemente as influências dos acontecimentos positivos. Daniel Kahnemann, agraciado com o Nobel de Economia, evidenciou a tendência humana de se esforçar mais para evitar perdas do que para adquirir ganhos equivalentes. Em relacionamentos duradouros, cinco interações positivas são necessárias para equilibrar uma negativa. O equilíbrio é alcançado quando as experiências positivas superam as negativas numa proporção de três para um ou mais. Eventos negativos tendem a ter um efeito mais duradouro do que os positivos; por exemplo, uma ação negativa impacta mais a reputação de um herói do que uma boa ação melhora a reputação de um vilão (Kahneman; Tversky, 1979).

Rick Hanson (2020) destaca o extraordinário poder dos eventos adversos no funcionamento da mente humana, relacionando-o à resposta cerebral intensa a estímulos desagradáveis comparativamente aos estímulos agradáveis de mesma intensidade. O circuito neural fundamental dessa reação desproporcional é composto pela amígdala, hipotálamo e hipocampo. Embora a amígdala também reaja a experiências positivas, é mais ativa diante de sensações e eventos negativos na maioria das pessoas.

Imagine um médico comunicando algo com aspereza, causando raiva. Esse sentimento ativa a amígdala, desencadeando uma série de reações no organismo. O hipotálamo, em resposta, solicita a liberação de hormônios do estresse, gerando um estado de alerta e agitação. O hipocampo registra a experiência, consolidando-a para aprendizado futuro. Eventos negativos repetidos têm o potencial de aumentar a sensibilidade da amígdala a estímulos desfavoráveis ao reforçar a liberação de cortisol, fortalecendo a reação da amígdala. Mesmo após o perigo ter passado, o cortisol persiste no organismo, mantendo a pessoa em estado de alerta. Essa prolongada exposição ao

cortisol pode enfraquecer o hipocampo, diminuindo sua capacidade de contextualizar eventos, dificultando o controle sobre as emoções e ações (Hanson, 2020).

Dessa forma, a experiência de estresse, preocupação ou mágoa atual aumenta a vulnerabilidade para sentimentos semelhantes no futuro, estabelecendo um ciclo persistente de negatividade e reforço vicioso desses padrões emocionais (Hanson, 2020).

Considerações Finais

A qualidade da comunicação no âmbito da saúde desempenha um papel crítico na minimização de conflitos e mal-entendidos entre equipes médicas, pacientes e seus familiares. Quando a comunicação falha, o impacto é direto e significativo, afetando a satisfação e o bem-estar do paciente. Ao compartilhar notícias difíceis, o médico desempenha um papel crucial, devendo ser claro e honesto, sem omitir informações importantes. Mais do que apenas transmitir fatos, é essencial criar uma atmosfera de respeito, reconhecendo a individualidade de cada paciente e oferecendo apoio emocional durante momentos delicados.

A falta de habilidades de comunicação nos profissionais de saúde é um desafio evidente, ampliando a necessidade de uma formação mais abrangente e humanizada. A ênfase tradicional na competência técnica precisa ser complementada por uma capacitação eficaz em habilidades interpessoais, visando a construção de relações mais empáticas e efetivas entre profissionais, pacientes e familiares. Embora a ambientação física e recursos tecnológicos sejam importantes, a essência humana é crucial para moldar um ambiente de saúde mais acolhedor e menos impessoal.

A falta de empatia nas interações entre profissionais e pacientes pode não apenas comprometer a eficácia dos serviços de saúde, mas também contribuir para conflitos internos entre os membros da equipe. Investimentos insuficientes em treinamento e desenvolvimento de habilidades interpessoais afetam a motivação e a resiliência dos profissionais, resultando em uma prestação de cuidados automatizada e carente de humanização.

Portanto, reconhecer a importância da comunicação eficaz, investir em treinamentos adequados e promover uma abordagem mais centrada no paciente são passos cruciais para melhorar a qualidade dos serviços de saúde e reforçar as conexões humanas essenciais para um atendimento verdadeiramente completo e compassivo.

Referencias:

- Araujo, C. F., & Shinohara, H. (2002). Avaliação e Diagnóstico em terapia cognitivo-comportamental. *Interação em Psicologia*, 6(1), 37-43.
- Beck, J. (2013). *Terapia Cognitivo-Comportamental: Teoria e Prática* (2ª ed.). Porto Alegre, RS: Artmed.
- Calsavara, V. J., Scorsolini-Comin, F., & Corsi, C. A. C. (2019). A comunicação de más notícias em saúde: aproximações com a abordagem centrada na pessoa. *Revista Abordagem Gestalt*, 25(1), 92-102. <http://dx.doi.org/10.18065/RAG.2019v25.9>
- Daniel Kahneman e Amos Tversky, "Prospect Theory: an Analysis of Decision Under Risk", *Econometria* 47, No. 2 (1979): 163-292; Yechiam e Hochman, "Losses as Modulators of Attention".
- Duarte, M. L., & Noro, A. (2010). [Humanization: a reading from the understanding of nursing professionals]. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 31(4), 685-692. Portuguese.
- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). The Values and Value of Patient-Centered Care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103.
- Goleman, D. (2014). *Foco: a atenção e seu papel fundamental para o sucesso*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Hanson, R. (2020). *Velcro para as coisas ruins: A neurociência do sofrimento*. Portal Ciência Contemplativa. Disponível em <https://cienciacontemplativa.org/2020/07/21/a-neurociencia-do-sofrimento-rick-hanson/>
- Hargie, O. (2011). *Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice*. Routledge.
- Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., & Sadato, N. (2019). What makes eye contact special? Neural substrates of online mutual eye-gaze: A hyperscanning fMRI study. *eNeuro*, 6(1), 1-18. <https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019>
- Levinson, W., Lesser, C. S., & Epstein, R. M. (2010). Developing physician communication skills for patient-centered care. *Health Affairs*, 29(7), 1310–1318.
- Luz, M., & Dapoian, A. (2015). Gourmet e glutão? Cérebro precisa de 'alimento' constante para manter seu funcionamento normal e esse 'combustível' é fornecido de diferentes formas.
- Maynard, W. H. da C., et al. (2014). A escuta qualificada e o acolhimento na atenção psicossocial. *Acta Paulista de Enfermagem*, 27(4), 300–304.
- Miettola, J., Mantyselka, P., & Vaskilampi, T. (2005). Doctor-patient interaction in Finnish primary health care as perceived by first-year students. *BMC Medical Education*, 5, 34.

- Pert, C., Jahoda, A., Stenfert Kroese, B., Trower, P., Dagnan, D., & Selkirk, M. (2013). Cognitive behavioural therapy from the perspective of clients with mild intellectual disabilities: a qualitative investigation of process issues. *Journal of Intellectual Disability Research*, 57(4), 359-369.
- Ramos-Cerqueira, A. T. A., & Lima, M. C. (2002). A formação da identidade do médico: implicações para o ensino de graduação em Medicina. *Interface Comunicação, Saúde, Educação*, 6(11), 107-116.
- Segura, M. (2018). Seu cérebro está te enganando. Portal Café Brasil. Disponível em <https://portalcafebrasil.com.br/seu-cerebro-esta-te-enganando/>